

RAQAMLI MUHITDAGI SALBIY TENDENSIYALAR: CLICKBAIT VA MANIPULYATSIYA

Iroda MURODJONOVA

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
katta o'qituvchisi

ORCID:0009-0002-2794-8515

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada zamonaviy raqamli axborot makonida keng tarqalgan clickbait texnologiyasi va manipulyativ kommunikatsiya jarayonlari kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli media ekotizimi sharoitida auditoriya e'tiborini boshqarish mexanizmlari, algoritmik ta'sir, kognitiv manipulyatsiya va psixologik triggerlardan foydalanish usullari yoritiladi. Shuningdek, clickbait kontentning jamiyat axborot xavfsizligi, ommaviy ong va media ishonchliligiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri ilmiy asosda baholanadi. Maqolada media savodxonlikni oshirish, jurnalistika etikasi va platforma regulyatsiyasi orqali muammoni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli media, clickbait, manipulyatsiya, ommaviy kommunikatsiya, algoritmik ta'sir, axborot xavfsizligi, media savodxonlik.

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ негативных тенденций цифровой медиасреды, включая феномен кликбейта и манипулятивных коммуникационных практик. Рассматриваются механизмы управления вниманием аудитории,

алгоритмическое влияние социальных платформ, а также психологические технологии воздействия. Особое внимание уделяется влиянию данных процессов на информационную безопасность общества и доверие к медиа. В работе предлагаются рекомендации по развитию медиаграмотности и укреплению профессиональных стандартов журналистики.

Ключевые слова: цифровые медиа, кликбейт, манипуляция, массовая коммуникация, медиаграмотность.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of negative trends in the digital media environment, focusing on clickbait and manipulative communication practices. The study examines audience attention management mechanisms, algorithmic influence of digital platforms, and psychological persuasion techniques. Special emphasis is placed on the impact of these phenomena on information security and public trust in media. The paper also proposes strategies for enhancing media literacy and strengthening journalistic ethics.

Keywords: digital media, clickbait, manipulation, mass communication, media literacy, information security.

KIRISH

So'nggi bir necha yilliklarda raqamli texnologiyalar rivoji ommaviy kommunikatsiya tizimini butkul o'zgartirdi. Online tarmoqlar, mobil ilovalar va ijtimoiy platformalar

axborot ishlab chiqarish, tarqatish va iste'moli jarayonini soddalashtirdi. Natijada an'anaviy Mediadan farqli ravishda raqamli media muhiti yuqori tezlik, interaktivlik va ko'pkanallilik xususiyatlariga ega bo'ldi. Ammo ushbu transformatsiya bilan birga axborot sifati muammosi ham yuzaga chiqdi. Auditoriya diqqatini maksimal darajada jalb qilishga qaratilgan clickbait strategiyalari va manipulyativ kontent ishlab chiqarish jarayonlari ommaviy tus oldi. Bu esa axborot makonining barqarorligiga, ijtimoiy ong shakllanishiga va demokratik jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Mazkur tadqiqot ishining asosiy maqsadi — clickbait va manipulyatsiyaning nazariy tomonlarini ochib berish, uning raqamli kommunikatsiya tizimidagi funksional rolini tahlil qilish hamda salbiy natijalarini ilmiy asosda baholashdan iborat.

Raqamli media muhiti va kommunikatsiya transformatsiyasi. Raqamli media muhiti — bu axborot ishlab chiqarish va iste'moli internet platformalari, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn nashrlar va mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan global kommunikatsiya tizimidir. McQuail nazariyasiga ko'ra, zamonaviy ommaviy kommunikatsiya interaktivlik, decentralizatsiya va foydalanuvchining ishtiroki natijasiga asoslanadi. Raqamli platformalarda kontent uzatilishi algoritmik tizimlar bilan boshqariladi. Ushbu algoritmlar ko'rishlar soni, baxs-munozara ko'lami va foydalanuvchi faolligi

asosida kontentni saralaydi. Natijada hissiy jihatdan kuchli, baxsli va shov-shuvli materiallar ustuvor hisoblanadi. Bu holat clickbait strategiyalari rivojlanishiga qulay muhit yaratadi.

Clickbait — bu auditoriya e'tiborini sun'iy ravishda jalb qilishga qaratilgan sarlavha va vizual texnologiyalar majmuasi sanaladi. Ilmiy adabiyotlarda clickbait “diqqat iqtisodiyoti” (attention economy) konsepsiyasi bilan bog'lab aytiladi.

Clickbait sarlavhalarining asosiy tipologiyasi:

1. Emotsional clickbait – qo'rquv, hayrat, g'azab uyg'otuvchi iboralardan iborat.

2. Intriga clickbait – ma'lumotni ataylab to'liq bermaslik hisoblanadi.

3. Soxta va'dalar – mazmun bilan mos kelmaydigan sarlavhalardir.

4. Vizual clickbait – manipulyativ surat va montajdan foydalanish tartibidir. Blom va Hansen (2015) tadqiqotlariga asoslanib shuni aytish mumkinki, clickbait qisqa muddatli trafikni oshiradi, biroq uzoq muddatda auditoriya ishonchini pasayishiga hizmat qiladi.

Manipulyativ kommunikatsiya mexanizmlari

Manipulyatsiya — kommunikatsiya subyekti tomonidan auditoriya ongiga yashirin ta'sir o'tkazish texnologiyasi hisoblanadi. Raqamli muhitda manipulyatsiya quyidagi mexanizmlar orqali amalda qo'llaniladi:

Kognitiv manipulyatsiya. Axborotni selektiv taqdim etish orqali auditoriya fikrini yo'naltirish.

Emotsional manipulyatsiya. Qo'rquv, g'azab va vahima uyg'otuvchi kontentdan foydalanish. Algoritmik manipulyatsiya. Platforma algoritmlari orqali ma'lum mavzularni sun'iy ravishda ommalashtirish.

Vizual manipulyatsiya. Sun'iy intellekt yordamida deepfake texnologiyalari qo'llanilishi. Bakshy va boshqalar (2015) tadqiqotlari ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchi axborot maydonini filtrlash orqali "axborot pufagi" (filter bubble) hosil qilishini isbotlagan. Clickbait va manipulyatsiyaning ijtimoiy-oqibatlarini. Axborot xavfsizligiga tahdid. Soxta va manipulyativ axborot jamiyat barqarorligiga putur yetkazadi.

Ommaviy ong deformatsiyasiga asosida noto'g'ri tasavvurlar va stereotiplar shakllanadi. Bular:

Media institutlariga ishonch pasayishi sodir bo'ladi

Jurnalistika obro'siga zarar yetishi mumkin

Psixologik salomatlikka ta'sir bo'ladi

Axborot ortiqchaligi stress va xavotirni kuchaytirishi mumkin.

Muammoni qisqartirish strategiyalari bular:

-media savodxonlikni rivojlantirish lozim;

-talabalar va keng omma uchun tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish zarur;

-etik regulyatsiya kerak;

-media uchun professional standartlarni kuchaytirish lozim;

-platforma javobgarligini oshirish ehtiyoji;

-algoritmik shaffoflik va fake kontentni cheklash mexanizmlarini joriy qilish;

-Fact-checking institutlari. Axborot tekshirish markazlari faoliyatini kengaytirish kerakligi;

XULOSA

Raqamli kommunikatsiya muhiti clickbait va manipulyatsiya orqali iqtisodiy manfaatlar asosida rivojlanmoqda. Bu holat axborot sifati, jamiyat tinchligi va demokratik jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muammoni hal qilish kompleks yondashuvni talab etadi: ta'lim, texnologiya va etik me'yorlar garmoniyasi orqali sog'lom raqamli axborot muhiti shakllantirilishi lozim.

Online muhitdagi salbiy tendensiyalarga qarshi kurashish uchun faqat texnik choralar yetarli emas. Asosiy yechim deb — Mediasavodxonlikni oshirishdir masalasini birlamchi qilib ko'rsatishimiz mumkin. Foydalanuvchilar axborotni tekshirish (fact-checking) ko'nikmalariga ega bo'lishlari, manbalarning ishonchliligini baholay olishlari zarur. Shuningdek, davlat darajasida raqamli platformalar mas'uliyatini oshiruvchi qonuniy mexanizmlarni takomillashtirish lozim.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Blom J.N., Hansen K.R. (2015). Clickbait: Forward-reference as lure in online news headlines. Journal of Pragmatics.

2. Bakshy E., Messing S., Adamic L. (2015). Exposure to

ideologically diverse news on Facebook. Science Journal.

3. Wardle C., Derakhshan H. (2017). Information Disorder. Council of Europe Report.

4. McQuail D. (2010). Mass Communication Theory. Sage Publications.

5. Potter W.J. (2019). Media Literacy. Sage Publications.

6. Allcott H., Gentzkow M. (2017). Social Media and Fake News. Journal of Economic Perspectives.

7. UNESCO (2021). Media and Information Literacy Curriculum.